

OILADA BOLALAR TARBIYASI

Norqulova Risolat
Axborot texnologiyalari va
menejment universiteti
defektlogiya yo'nalishi 1 kurs
136 guruh talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada oilalarda farzand tarbiyalash masalalari sharhi olib borilgan. Maqolada bolaning ma'naviy barkamol bo'lish shart-sharoitlari muhokama etilgan, shuningdek ota-ona va farzand munosabatlariga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: oila, farzand, tarbiya, munosabat, komil inson, o'zbek oilalari, psixologik savodxonlik.

KIRISH

Oila maskani ikki ustun - er va xotindan iborat bo'lsa, bu ikki ustunni bir-biriga mustahkam bog'lovchi - farzanddir. Farzandning har jihatdan komil inson bo'lib yetishishida ota-ona va bola munosabatlarida tarbiya masalasi katta ahamiyatga ega. Ota-onalar bilan farzand munosabatlarining o'zbek oilalari muhitida o'rganilishi millat va davlat kelajagini o'ylash hisoblanadi. Oiladagi ota-ona va farzand munosabatlarining samarali kechishida o'zbek oilalarida ota-onalarning farzandiga munosabat xususiyatini aniqlash masalalariga e'tibor qaratish lozim. Tarbiya ota-onaning nafaqat shaxsiy ishi, balki ijtimoiy burchidir¹². Tarbiyaviy ta'sirlarning shakl va uslublaridan to'g'ri foydalanish har tomonlama sog'lom farzandlar tarbiyasiga zamin hozirlaydi. Qolaversa ota-onalar bolani dunyoga keltirganliklari uchun emas, uni odobli, ahloqli qilib voyaga yetkazganliklari tufayli olqishga sazovor bo'ladilar¹³.

¹² Uzoqov X., G'oziev E. va bosh. Oila etikasi va psixologiyasi. T., 2012. 129 b.

¹³ Yo'ldoshev M. Oiladagi ruhiy muhit va uning tarbiyaga ta'siri. T.: 2014.99 b.

ADABIYOTLAR SHARHI

Oilada ota-onaning, shu oiladagi kattalarning yurish-turishidan tortib, soʻz madaniyati, kiyinishi, kishilar bilan muomalasi, hatto atrof- muhitga munosabati va shu singari oddiy boʻlib koʻrinadigan holatlar ham bola tarbiyasiga katta taʼsir qiladi. Bolaning kelajakda qanday inson boʻlib yetishishi koʻproq ota-onasi va oʻz oilasiga hamda unda tarkib topgan muhitga bogʻliq. Hozirda yoshlarni yetuk, barkamol shaxslar etib tarbiyalash ishlariga eʼtibor keng tus oldi. Yoshlarni axloqan pok, jismonan sogʻlom, yetuk kishilar qilib tarbiyalash oilaning oldiga qoʻyilayotgan eng muhim talablardan biridir¹⁴.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Oilada ota-ona va farzand munosabatlarning kuzatilishi xususiyatlarini aniqlash uchun «Oiladagi oʻzaro munosabatlar, ota-onaning bolalariga munosabatini aniqlash» Keu testidan foydalandik.

Jadval. Ota-onalarning bolalariga nisbatan munosabat darajalari (% da)

Daraja	Juda yaxshi	Oʻrtacha	Yomon
Otalar	53.0	45.0	2.0
Onalar	69.0	31.0	-

Bu olingan natijalar ota-onalarning bolalari bilan munosabat darajalarini bildirar ekan, emotsional munosabatlar, bola bilan koʻproq vaqtni oʻtkazish, unga gʻamxoʻrlik qilish, u bilan birga biror mavzuda suhbatlashish, kichikligida ertak va hikoyalar oʻqib

¹⁴ Karimova V.M. Oilaviy hayot psixologiyasi. T., 2016. 142 b.

berish ko‘proq onalar tomonidan amalga oshirilganligini bildiradi. Shuning uchun onalarning buaytilgan munosabat xususiyatlari “Juda yaxshi” darajada ko‘p ekanligi ko‘rinadi. Otalarning oilada asosan boquvchi sifatida o‘z vazifalarini bajarishlari ularning bola bilan o‘rnatadigan muloqot darajalarining kamligiga, bolani qiziqishiga ko‘ra suhbatlar tashkil etish chastotasining pastligiga olib keladi. Shuning uchun otalarning bolaga nisbatan munosabati ko‘proq o‘rtacha darajadali ayon bo‘ladi. Ayrim otalarning ishlariga kirishib ketganlari, professional jihatdan mavqelari, ijtimoiy statuslari yuqoriligi, yoki salbiy illatlarga berilishlari, ularning bola bilan o‘rnatadigan munosabati yomon bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatib turibdi.

Demak, ota-onalarning bolalar bilan bo‘ladigan munosabatlari juda yaxshi, o‘rtacha darajadagiholatlarda ko‘rinar ekan. Bunda onalarning muloqot doiralari kengligi va ular bu muloqotni muntazam amalga oshirish imkoniyatlari oila muhitida mavjud ekanligi ma‘lum bo‘ldi.

O‘zbek oilasi sharoitida ota-ona va farzand orasidagi munosabatlarning o‘ziga xos ijobiy tomonlari kuzatilgani bilan ayrim tomonlari borki, bu o‘z navbatida bola xarakterining shakllanishida namoyon bo‘ladi. O‘tkazgan tadqiqotdan olingan natijalarga asoslanib, quyidagi xulosalarni keltirishni o‘rinli deb hisoblaymiz:

- Ota-onalar o‘z rollariga muvofiqlik xususiyatlarini namoyon eta olar ekanlar, bu borada ularda asosan, talabchanlik, ba‘zan yumshoqlik ko‘rsatish va g‘amxo‘rlik xususiyatlarini ko‘rsataolish va namoyon etishi kuzatildi.
- Oilada bolaga nisbatan munosabatda onalarning otalarga nisbatan ko‘proq vaqt ajratishikuzatildi.
- Bolaga va uning xulqiga nisbatan to‘g‘ri munosabatda bo‘lish va oqilona ish tutish jihatidan esa otalar onalarga nisbatan ustun ekanliklari namoyon bo‘ldi.
- Bolaning turli jihatdan rivojlantirish ishiga onalar ko‘proq imkoniyat yaratib beradilar. Onalarning o‘z bolalarini kuzatish imkoniyatlari yuqori ekanligi namoyon bo‘ldi.-Bolaga munosabatda otalar ko‘proq ravishda uni teng deb qarashlari, do‘stona

tushunishlari aniqlandi.

- Hozirgi ota-onalarning o'z rollariga muvofiq ekanliklari ularning o'z bolalari bilan munosabat o'rnatishda juda yaxshi, o'rtacha darajadagi holatlarida ko'rindi.

- Farzandlar ota-ona oilasidagi o'zaro munosabat va vaziyatlarga befarq emasliklari namoyon bo'ldi. Bu esa o'z navbatida farzandlarning ota-onasi oilasi bilan munosabati xususiyatlarida salbiy emas, balki ijobiy tendensiyalar ustunligini ko'rsatadi.

O'zbek oilasida ota-ona va farzand orasidagi munosabatlarning o'ziga xos psixologik xususiyatlarini aniqlash, xulosalar hamda olingan natijalar asosida ushbu tavsiyalarni berishni zarur deb hisoblaymiz:

- Ota-onalarga ota-onalik mas'uliyati va baxti nasib etgach, farzandlari tarbiyasiga, uning kelgusida qanday inson bo'lishiga bevosita javobgar ekanligini doimo tushuntirish;

- Ota-onalar o'z farzandlari oldida yaxshi insoniy munosabatlarni, jumladan namunali muomalani namoyish etishlarini targ'ib qilish;

- Mahallada ota-ona va farzandlar ishtirokida shaxslararo munosabatlarga doir suhbatlar uyushtirish;

- Ota-onalarning bola tarbiyasida psixologik savodxonlik masalalariga e'tibor berish, joylarda psixologik maslahatxonalar tashkil etish.

XULOSA VA MUNOZARA

Demak, ota-ona va farzandlar o'rtasidagi munosabat bola shaxsi shakllanishidagi yetakchi omillardandir. Jamiyatimizda olib borilayotgan barcha o'zgarish va ma'naviy islohotlar jamiyatda, barkamol shaxsni tarbiyalashga qaratilgandir, bu esa o'z navbatida yaxshi fuqaro, jamiyatning barkamol a'zosini tarbiyalash hamdir. Shuning uchun biz oila muhitida ota-ona va farzand orasidagi psixologik munosabatlarni to'g'ri tashkil etishga oila a'zolarini tayyorlasak, bundan hayotimizda yuz berishi mumkin bo'lgan ziddiyatlar, nizoli vaziyatlarni oldini olgan bo'lamiz.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. Yo'ldoshev M. Oiladagi ruhiy muhit va uning tarbiyaga ta'siri. T.: 2014.99 b.
2. Karimova V.M. Oilaviy hayot psixologiyasi. T., 2016. 142 b.
3. Oila psixologiyasi: Akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari uchun. G'.B.Shoumarovtahr. ost. – Toshkent, 2019. 338 b.
4. Uzoqov X., G'oziev E. va bosh. Oila etikasi va psixologiyasi.T., 2012. 129 b.
5. Hayot kitobi: Yosh oilalar uchun ensiklopedik qo'llanma. – T., "Sharq",2011. 272 b.